

ФИЗИКА ЛАБОРАТОРИЯ ВА НАМОЙИШ ТАЖРИБАЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ПЕДАГОГИК ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАРДАН Фойдаланиш

Б.А. Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в. профессор

***Аннотация.** Мазкур мақолада педагогик дастурий воситаларнинг (ПДВ) умумий ўрта таълим жараёнидаги ўрни, уларнинг дидактик имкониятлари ва ўқувчиларнинг касбий компетентлигини шакллантиришдаги аҳамияти ўрганилиб чиқилган. ПДВ яратишда қўлланиладиган замонавий технолологиялар- Lectora, iSpring, CourseLab, Delphi 7 каби дастурлар асосида ўқув жараёнини бошқариш, уларни мультимедиа элементлари билан бойитиш ҳамда интерфаол таълим муҳитини яратиш методикаси яратилган. Лаборатория ва намойиш тажрибаларидан олинган натижалар ПДВ лардан фойдаланиш ўқувчиларнинг мустақил фикрлашини ривожлантириш билан бир вақтда таълим сифатини оширишга хизмат қилиши кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** педагогик дастурий воситалар, рақамли таълим, интерфаол муҳит, Lectora, iSpring, CourseLab, компетентлик, мультимедиа*

Замонавий таълим жараёни шиддат билан ривожланаётган вақтда ўқувчиларнинг ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш кўникмалари билан бир қаторда, ўларни педагог дастурий воситалардан (ПДВ) фойдаланиш компетентга эга бўлишлари таълим сифатини оширишнинг муҳим омилига айланмоқда. Чунки ПДВлар ёрдамида ўқитиш жараёнини индивидуал, интерфаол ва визуал ёндашувни тامينлаш, шунингдек, ўқув материални ўқувчиларнинг тайёргарлик даражасига мослаштириш мумкин.

Педагогик дастурий восита деганда, ўқитиш, назорат қилиш, таҳлил ва қайта алоқа қилиш жараёнларини автоматлаштирувчи, ўқувчининг билиш фаолиятини фаоллаштирувчи, дидактик жиҳатдан асосланган электрон маҳсулотлар тушунилади. Бундай воситаларни яратиш учун мактаб ўқитувчилари информатика фанига тегишли техник воситалари билан бир вақтда дидактик, методик билимларга ҳам эга бўлишлари керак[2]. Шу боис ПДВ яратиш компетентни шакллантириш масаласи умумий ўрта таълим мактаб ўқитувчилар нафақат ахборот технологиялари йўналишидаги, балки барча педагогик йўналишдаги ўқитувчилари учун ҳам долзарбдир[1].

Куйида физик жараёнлардан бирини бажаришда Дельфи7 дастурлаш воситаларидан фойдаланилган[3].

Дастур таснифи:

Жадвалда тажрибадан олинган маълумотлар келтирилган. Ўзгармас босимда T (температура) ва V (ҳажм) орасидаги боғланиш ўрганилган [3].

Расмда $P=\text{const}$, температура 10 дан 22 гача 2 кадамдан ўзгарган ва ҳажм ўзгариши келтирилган. T, V лар ёрдамида график чизилган.

Дастур коди куйидагича:

```
{координата ўқини хосил қилиш}
Image1.Canvas.MoveTo(40,300);Image1.Canvas.LineTo(300,300);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(40,300);
Image1.Canvas.MoveTo(300,300);Image1.Canvas.LineTo(290,290);
Image1.Canvas.MoveTo(300,300);Image1.Canvas.LineTo(290,310);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(30,50);
Image1.Canvas.MoveTo(40,40);Image1.Canvas.LineTo(50,50);
Image1.Canvas.TextOut(30,300,'0');{0 қийматини экранга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(20,30,'V');{V белгисини жадвалга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(310,300,'T');{T белгисини жадвалга чиқариш}
Image1.Canvas.TextOut(100,0,'Изобарик жараён P=const');{Изобарик
жараён P=const сўзини экранга чиқариш}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);{Ок тугмаси коди}
var i,j,k,p,str1,str2:integer;{ўзгарувчилани эълон қилиш}
begin{бошлаш}
inc(i);{кадамни 1 тага ошириш}
StringGrid1.RowCount:=1;{жадвални сатрларининг сони 1 га тенг}
k:=strtoint(edit4.Text);{k га қиймат ўзлаштириш}
p:=strtoint(edit3.Text);{p га қиймат ўзлаштириш}
j:=1;{j га 1 қийматини юклаш}
StringGrid1.Cells[1,j]:=Edit1.Text;{жадвалга дастлабги қийматни бериш}
str1:=StrToInt(Edit1.Text);{str1 ўзгарувчисига қиймат бериш}
StringGrid1.Cells[2,j]:=IntToStr(StrToInt(Edit1.Text)*p);{ҳажмни
ҳисоблаш} str2:=StrToInt(Edit1.Text)*p;{str2 ўзгарувчисига қиймат бериш}
```

```
StringGrid1.Cells[0,j]:=IntToStr(j); {жадвалда дастлабги қадамни хосил  
қилиш}
```

```
//*****
```

```
Repeat {такрорлаш циклини бошлаш}
```

```
inc(j); {такрорлаш қадамни хосил қилиш}
```

```
StringGrid1.Cells[0,j]:=IntToStr(j); {жадвалда қадамларни чиқариш}
```

```
StringGrid1.RowCount:=j+1; {жадвал қатори узунлигини 1 га ошириш}
```

```
str1:= str1+k; {тепературани к қадамга ошириш}
```

```
str2:= p*str1; {тепература ўзгаришидаги ҳажмни ҳисолаш}
```

```
StringGrid1.Cells[1,j]:=IntToStr(str1); {тепература қийматини жадвалга  
чиқариш}
```

```
StringGrid1.Cells[2,j]:=IntToStr(str2); {ҳажм қийматини жадвалга  
чиқариш }
```

```
Image1.Canvas.MoveTo(40,300); {координатани 40,300 га кўчириш}
```

```
Image1.Canvas.LineTo(40+str1,300-str2); {графикни чизиш}
```

```
k:=k+StrToInt(Edit4.Text); {к қадамни ошириш}
```

```
until strtoint(edit2.Text)<=k; {шарт текшириш}
```

```
Image1.Canvas.TextOut(40+str1,300-str2-5,'P'+IntToStr(l)); {графикни  
номлаш}
```

```
end; {тугатиш}
```

```
end. {тугатиш}
```

Табиий фанларни ўқитишда, лаборатория ва намоиш тажрибаларини бажаришда рақамли технологиялардан, айниқса педагогик дастурий воситалардан (ПДВ) фойдаланиш ўқувчиларнинг дарслардан сифатли билим олишларида ёрдам берадиган самарали воситага айланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография / А.В. Дерягин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.
2. А.Х.Махмудов Рақамли педагогиканинг методологик аспекти “Raқamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo’llari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil.
3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. //Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar+